
RELAÇÃO ENTRE ESTILO DE VIDA E RISCO DE DEPRESSÃO EM UNIVERSITÁRIOS DURANTE O PRIMEIRO ANO ACADÊMICO

DOI: 10.5281/zenodo.16759940

Laura Cruz Novais¹

¹Medicina – Fesar

cruznovais1@gmail.com

Gabriela Brandão Scaramussa²

²Medicina – UNITPAC

gbscaramussa@hotmail.com

Nathalia Pinto de Paiva³

³Medicina – Afya Paraíba

nathaliappbat@gmail.com

Giovanna da Silva Barros⁴

⁴Medicina – AFYA Palmas

barros.giovanna13@gmail.com

Júlia Barbosa Brandão Pinheiro⁵

⁵Medicina – UNINASSAU

juliabbrandao2@hotmail.com

Aldo Moura dos Santos Filho⁶

⁶Medicina – UNINASSAU

aldomourafilho@hotmail.com

Dominick Andrade Wobido⁷

⁷Medicina – UNINASSAU

dominickwobido@hotmail.com

Alana Maia Pessoa⁸

⁸Medicina – Afya

allanapm06@icloud.com

Geovanna Naelle Mourão Veras⁹

⁹Medicina – Afya

ggeovannanaelletuc@gmail.com

AT18: Ciência e Sociedade: Desafios Contemporâneos

RESUMO

INTRODUÇÃO A transição do ensino médio para a universidade representa um momento de grande impacto na vida dos jovens adultos. Essa fase envolve não apenas mudanças no ambiente acadêmico, como também transformações sociais, emocionais e comportamentais. O primeiro ano do ensino superior é particularmente crítico, pois é quando os estudantes enfrentam maiores

níveis de estresse devido à adaptação a novas exigências curriculares, afastamento da família, criação de novos vínculos sociais e aumento da autonomia na tomada de decisões. Ao mesmo tempo, observa-se um aumento na adoção de comportamentos prejudiciais à saúde, como a redução da atividade física, alterações no padrão alimentar, sono irregular e maior consumo de álcool e outras substâncias psicoativas. **OBJETIVO** O presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre estilo de vida e o risco de desenvolvimento de depressão em estudantes universitários durante o primeiro ano acadêmico. Busca-se compreender como hábitos cotidianos, como atividade física, sono, alimentação e uso de substâncias, influenciam a saúde mental e o bem-estar emocional nessa fase inicial da vida universitária. **METODOLOGIA** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, com levantamento de artigos científicos publicados entre os anos de 2010 e 2024 nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e ScienceDirect. Foram incluídos estudos observacionais, revisões sistemáticas e ensaios clínicos que investigaram a relação entre hábitos de vida e sintomas depressivos em estudantes do primeiro ano do ensino superior. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 22 artigos para análise. As variáveis de interesse incluíram frequência de atividade física, qualidade e duração do sono, padrão alimentar, uso de álcool, tabaco e outras drogas, além da presença de suporte social e estratégias de enfrentamento. **RESULTADOS** Os estudos analisados indicaram uma associação significativa entre estilo de vida inadequado e maior prevalência de sintomas depressivos entre calouros universitários. A prática insuficiente de atividades físicas, o sono de má qualidade, a alimentação pobre em nutrientes essenciais e o uso frequente de substâncias psicoativas estiveram entre os principais fatores de risco identificados. Além disso, observou-se que estudantes que relataram níveis mais elevados de apoio social, participação em atividades extracurriculares e uma rotina mais estruturada apresentaram menor probabilidade de desenvolver sintomas depressivos. A literatura também aponta para a influência do contexto universitário na manutenção ou agravamento desses hábitos, sugerindo a necessidade de políticas institucionais voltadas à promoção da saúde mental desde os primeiros semestres. **CONCLUSÃO** Os achados da presente revisão demonstram que o estilo de vida desempenha papel fundamental na saúde mental de estudantes universitários durante o primeiro ano acadêmico. A presença de comportamentos saudáveis está associada a menor risco de depressão, enquanto hábitos prejudiciais favorecem o aparecimento de sintomas depressivos e comprometem o desempenho acadêmico e social. Diante disso, é essencial que universidades desenvolvam estratégias de acolhimento e prevenção, promovendo ações voltadas ao incentivo de práticas saudáveis, como atividade física regular, alimentação balanceada, higiene do sono e suporte psicossocial. A atuação precoce e multidisciplinar pode ser decisiva para garantir uma adaptação mais equilibrada e satisfatória à vida universitária, prevenindo transtornos mentais e promovendo o bem-estar integral dos estudantes.

PALAVRAS-CHAVE Depressão; Estilo de vida; Primeiro ano acadêmico; Saúde mental; Universitários.